

CERTIFICADO

SIMPÓSIO CIENTÍFICO VITAL 2026

Microbiota, Inflamação e Cannabis Medicinal

Certificamos que

[NOME DO PARTICIPANTE]

participou do **Simpósio Científico VITAL 2026**, realizado sob a coordenação científica da **Dra. Andréa Maia** (CRM/RN 4626 | ABRAN 2270), com **carga horária de 40 horas**, abordando os seguintes temas: Microbiota Intestinal, Cascata da Inflamação, Barreira Intestinal, Sistema Endocanabinoide, Cannabis Medicinal, Probióticos, SIBO, Distúrbios do TGI e Coprologia Funcional.

Natal/RN, ____ de _____ de 2026

Dra. Andréa Maia

Coordenação Administrativa

Coordenadora Científica

Simpósio VITAL 2026

CRM/RN 4626 | ABRAN 2270

DOI: [10.5281/zenodo.18674763](https://doi.org/10.5281/zenodo.18674763) | Material didático disponível em: zenodo.org/records/18674763

Verificação de autenticidade: Este certificado pode ser validado através do código QR ou pelo DOI oficial.